

Educação em Saúde

DOI:10.5281/zenodo.13824108

FORMAÇÃO EM MEDICINA LEGAL NAS FACULDADES DE MEDICINA BRASILEIRAS: DISPARIDADES E IMPACTOS NA COMPETÊNCIA PROFISSIONAL

Ana Júlia Sousa Lima Dornela¹; Bianca Oliveira David¹; Renato Arthur Franco Rodrigues¹;
Luciana de Moraes Bernal Meneguini².

¹Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá, Jataí, GO,
Brasil

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá,
Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: A Medicina Legal é a área que aplica conhecimentos médicos e científicos para auxiliar a justiça na resolução de casos legais. Nesse sentido, seu principal objetivo é fornecer provas técnico-científicas que auxiliem a autoridade judicial na tomada de decisões. A relevância da formação em Medicina Legal para futuros médicos está na capacidade de aplicar princípios médico-legais em situações como verificação de óbitos, elaboração de laudos periciais, atendimento a vítimas de violência e administrar dilemas éticos e legais que podem surgir na prática clínica. **OBJETIVOS:** Explorar se as faculdades de medicina estão preparando adequadamente os alunos para atuarem na área de medicina legal e se as competências essenciais estão sendo bem trabalhadas. **METODOLOGIA:** Foram avaliados os currículos de 201 faculdades de medicina brasileiras para identificar a carga horária destinada à Medicina Legal. A lista das faculdades foi obtida no portal da Associação Brasileira de Educação Médica (Abem) e as matrizes curriculares foram obtidas nas páginas oficiais de cada instituição. **RESULTADOS:** A análise das grades curriculares das faculdades de medicina revelou uma variação significativa na carga horária e no conteúdo programático dedicado à Medicina Legal. Algumas instituições destinam um número substancial de horas à disciplina, enquanto outras não. Especificamente, 37,5% das instituições públicas oferecem a disciplina como matéria obrigatória, em contraste com apenas 20,44% das privadas. No entanto, a carga horária média dedicada à Medicina Legal é ligeiramente maior nas instituições privadas (51,57 horas) do que nas públicas (49,17 horas). **CONCLUSÃO:** Os resultados apontam para uma lacuna significativa na preparação em Medicina Legal entre diferentes faculdades de medicina, tanto nas instituições públicas, quanto privadas. As universidades públicas apresentam uma maior inclusão da disciplina, enquanto as privadas que incluem a disciplina tendem a oferecer uma carga horária maior. A variação na carga horária e no conteúdo programático pode impactar diretamente a competência dos futuros médicos em atuar de forma eficaz nos serviços de medicina legal ou verificação de óbitos. Portanto, é imperativo que as escolas médicas revisem, ampliem e incluam a Medicina Legal em suas matrizes curriculares com cargas horárias mais amplas. A padronização desses currículos contribuiria para uma formação mais sólida e de maior qualidade de profissionais de saúde em Medicina Legal.

Palavras-chave: diretrizes curriculares; educação médica; medicina legal;

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.